

POLITELIN MAHLULOTLARINING TABIAT VA INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI**Ashiraliyeva Odina Xomidjon Qizi****Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi****Xudoyshukrov Xusan Saydullo O'g'li****hxudoyshukurov257@gmail.com****Andijon davlat pedagogika instituti Kimyo yo'nalishi 101-guruh talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046028>**

Annotatsiya: Hisobotlarga ko'ra, plastik paketlar nafaqat global ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda, balki energetika resurslari bexuda sarflanishiga ham sabab bo'lmoqda. Misol uchun, Xitoyda polietilen paketlar ishlab chiqarilishi va foydalanishi ta'qilangach 1,6 million tonna neft tejab qolingan. Butun dunyo plastik paketlarga qarshi kurash kampaniyasini ishga tushirdi. Ko'plab davlatlarda ham plastik muammosini hal etishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilmoqda.

Kalit so'zlar: politelin, paket, inson, tabiat, modda, oksid, global, tarix, osiyo, davlat, polimer, plastik, malumot, mahsulot, kasallik.

Polietilen, politen, polieten [-CH₂-CH₂-]_n - karbozanjirli polimer. Rangsiz, yarim shaffof modda. Suyuqlanish temperaturasi olinish usuliga ko'ra 105-130°, zichligi 920 - 970 kg/m³. Elastikligi va cho'zilishga mustahkamligi yuqori. Ishqorlar, xlorid, sulfat, ftorid va organik kislotalar ta'siriga chidamli; xlor va ftor ta'sirida parchalanadi. 80°dan yuqorida uglevodlar va ularning xlorli hosilalarida eriydi; radioaktiv nurlar ta'siriga chidamli; fiziologikjihatdan zararsiz. Polietilen - jahon miqyosida termoplastlar ishlab chiqarishda birinchi o'rinda turadigan eng arzon polimerlardan biri. Sanoatda 3 xil usulda: etilenni yuqori bosimda (1200-1500 at), o'rtacha bosimda (30-40 at) va past bosimda (1-7 at) polimerlab olinadi. Elektr izolyasiya qoplamalari, plyonkalar, yemiruvchi muhitlardan saqlovchi materiallar, sinmaydigan idishlar va boshqa tayyorlashda qo'llanadi.

Plastik paketlarning paydo bo'lish tarixi. Plastik paketlarga birinchi ta'qiq 2002-yilda Bangladesh tomonidan joriy qilingan. Bu davlatda shahar zovur tizimini plastik paketlar yopib qo'ygani tufayli suv toshqini yuzaga kelgan va minglab odamlar halok bo'lishgan.

Plastik paketlar muammosi: Markaziy Osiyo davlatlarida bu masalaga munosabat qanday?

O'zbekistonda 2020-yil 1-yanvardan polietilen paketlarni bepul tarqatish taqiqlangandi. Albatta, plastik paketlar ixtirosi oziq-ovqat mahsulotlari do'konlari xaridorlari hayotiga birmuncha yengillik olib kelgan bo'lsa-da, ammo vaqt o'tgach bu paketlar atrof-muhitga qanchalik zarar yetkazishi aniqlandi. Sintetik polimerlarning eng "ko'hna"lari, masalan yoshi 60dan oshganlari ham tabiiy sharoitlarda yo'q bo'lgani yo'q. Pessimistik prognozlariga ko'ra, ularning tabiiy holatda chirishi 400 yilni tashkil qiladi. Okeanni ifloslantiradigan plastiklar esa polietilen bo'laklarini ozuqa sifatida qabul qiluvchi dengiz hayvonlari o'limiga sabab bo'ladi. Butunjahon yovvoyi tabiat jamg'armasi xabariga ko'ra, har yili 100 ming tyulen, kit va dengiz toshbaqalarini xuddi shunday qismat kutadi. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasiga manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birga xorij tajribasi va jamoatchilik muhokamasini hisobga olib, 2020-yilning 1-yanvariga qadar foydalanish xususiyatini yo'qotganidan so'ng atrof-muhitga zarar yetkazadigan, ishlab chiqariladigan va import qilinadigan tovarlar guruhiga ekologik yig'imni joriy qilish yuzasidan asoslangan takliflar kiritish vazifasi topshirilgan.

Qozog'iston: chiqindilarni saralab to'plash amaliyotini yo'lga qo'yimoqchi. Ostona ham O'zbekiston singari avvaliga polietilen mahsulotlarni bepul tarqatish amaliyotidan voz kechib, so'ngra uni ishlab chiqarishni butkul yo'qqa chiqarishni rejalashtirgan. Ammo ekologlar bunday tashabbusni ma'nisiz deb topmoqda. "Polietilening qulayliklari ko'p, shu bois, odamlar undan voz kechmaydilar. Polietilenni to'plash kerak, xolos. Shu bois, Qozog'iston hukumati endilikda chiqindilarni alohida to'plashni joriy etmoqda", - deyiladi Sputnik Qozog'iston xabarida. Ostonada plastik, oyna va qog'oz chiqindilar uchun sariq rang baklarni o'rnatish ishlari allaqachon boshlab yuborilgan.

Qirg'iziston: plastik idishlardan voz kechmoqchi. Qirg'iziston hukumati respublikada polietilen paketlar va plastik idishlardan foydalanishni ta'qiqlash taklifini ilgari surmoqda. Bu haqda "Issiq" Ko'ldagi biosfera hududga polietilen paketlar va plastik idishlarni olib kirish, ularni ishlab-chiqarish va foydalanishni ta'qiqlash to'g'risidagi "Vazirlar mahkamasi xulosasida nazarda tutilgan. Hujjat tashabbuskori - Jokorg'u Kenesh deputati Ekmat Baybakpayev. Deputat bu qonun qabul qilingach, qonunbuzarlik holati ro'y bergan taqdirda jinoiy, ma'muriy, axloq tuzatish hamda moddiy javobgarlik choralarini kiritishni taklif etgan.

Tojikiston: ro'zg'orda polietilendan voz kechish taklif etilmoqda. Tojikiston OAVlari xabariga ko'ra, mamlakat tabiatni muhofaza qilish organlari vakillari ro'zg'orda polietilen paketlardan foydalanishdan voz kechishni taklif qilishmoqda. Ayni vaqtda Tojikiston tabiati plastik chiqindilar bilan ifloslanib ketishi muammosiga duch kelgan va respublika Hukumati qoshidagi atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha qo'mita bir marta ishlatiladigan plastik paketlardan foydalanishdan voz kechish bo'yicha choralarni bosqichma-bosqich qabul qilishni taklif etmoqda. Masalan, plastik paketlar o'rniga qog'oz va tekstil xaltalarga o'tish taklif qilingan. Shuningdek, Respublikada plastik chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha tsexlar ishga tushirilgan. Sputnik Tojikiston Xo'jand viloyati sanitariya-epidemiologiya nazorati markazi sal oldin jamoat tamaddixonalarida plastik idishlardan ishlatishni ta'qiqlaganini ma'lum qilgandi. Turkmanistonda hozircha plastik paketlarga nisbatan ta'qiq choralari ko'rilmagan.

Insoniyatga xavf solayotgan plastik mahsulotlar. Aniqlik kiritilishicha, plastik idishlar 52 turdagi kasalliklar, shu jumladan, oshqozon, ichak, jigar kasalliklari o'chog'idir. Ba'zi hollarda rakni ham keltirib chiqarishi mumkin. "Plastik idish kimyoviy materiallardan ishlab chiqilgan bo'lib, unga issiq taom solinganda, kimyoviy reaksiya yuzaga keladi, natijada inson salomatligiga ziyon yetkazuvchi zararli moddalar ajralib chiqadi", - deyiladi xabarda.

Yeroparlament Yevropa Ittifoqi davlatlarida bir marta ishlatiladigan plastik tovarlar - paketlar, naychalar va boshqa mahsulotlardan foydalanishni to'liq ta'qiqni ma'qullagan.

O'zbekiston hududida polimer plyonkali paketlarni bepul berish, ularning narxini tovarlar narxiga qo'shish, shuningdek, ularni o'z tan narxidan past narxlarda sotish, qalinligi 40 mikrondan kam bo'lgan polimer plyonkali paketlarni ishlab chiqarish, polimer plyonkali paketlarni olib kirish ta'qiqlandi. Hozirgi kunda sanoatda va boshqa sohalarda sintetik polimerlar asosida yaratilgan plastmassalar qo'llanilmagan biror bir soha yo'q. Buning sababi albatda polimerlarni uziga xos xususiyatlarga egaligi va ishlab chiqarish uchun keng xom ashyo bazasi mavjudligidir. Sintetik polimerlarni olishdagi usullar yangi texnologiyalar va uskunalar joriy etilishi hamda xomashyoning tarkibi o'zgarishi sayin takomillashib boradi. Polimerlanish reaksiyalari orqali olingan termoplastlardan polietilen, polipropilen, polistiro, polivenilxlorid va vinilxlorid sopolimerlari poliakrilatlari, poliizobutilen, polivenilatsetat alohida o'ringa ega. Ular ichida dunyoda eng ko'p ishlab chiqarilgani polietilendir. Yaqingacha

mashinalarning detallarini faqat metallardan ishlab chiqarish mumkin deb o'ylanar edi, endi esa ularning hamma qismlarini polietilening qattiq navlaridan yasash mumkinligi ayon bo'lib qoldi. Eng qizig'i shuki, inson organizmidagi protezlar va suyaklarning ayrim qismlari polietilendan yasash mumkin ekan. Demak polietilen tashqi muhitdan odamning ichiga kirib keldi. Balki bir necha yillardan keyin olimlar polietilendan tirik to'qimalarni yaratishga qodir bo'lishsa ajab emas. Polietilen ikkinchi jahon urushida avval Angliyada birinchi radiolokatsion material bo'lib, avvaliga oltindan ham qimmatliroq edi. Endi esa u boshqa polimerlardan ancha arzon. Undan ishlanga buyumlarga doimo ehtiyoj katta. Shuning uchun polietilen ishlab chiqarish iqtisodiy manfaatlidir. Kalit so'zlar: Polietilen, polimerlash, etilen, polimerlar, sintez, polimerlanish, somonomer, siklogeksan, katalizator.

Hozirgi kunda dunyo miqiyosida uch xil polietilen (PE) ishlab chiqarilmoqda: yuqori zichlikdagi PE, past zichlikli PE va past zichlikka ega bo'lgan chiziqli PE. Ularning har birini o'nlab turlari mavjud. Polimerlarning xossalari qo'llanilgan katalizatorlar, zanjirdagi somonomerlarga bog'liq ravishda oz bo'lsada bir-biridan farq qiladi va ishlatish sohasi ham shunga yarasha o'zgarib turadi. Adabiyotlardan ma'lumki PE ni olishda quyidagi sintezlarni amalga oshirish mumkin: 1) Etilenni polimerlash yo'li bilan: $nC_2H_4-CH_3-CH_2-(C_2H_4)_n-2-CH=CH_2$ 2) Diazometandan $nCH_2N_2 \rightarrow CH_3-CH_2(CH_2)_n-2-CH=CH_2+nN_2$ 3) Vodorod va uglerod (II) oksididan $NCO+2nH_2 \rightarrow CH_2-CH_2-(CH_2)_n-4-CH=CH_2+nH_2O$ Sanoatda PE ni ishlab chiqarish faqat birinchi yo'l bilan amalga oshiriladi, chunki bunda hosil bo'lgan mahsulotning tannarxi past, sifati esa yuqori. 2-3- reaksiyalar esa laboratoriya sharoitida yuqori molekulyar parafinlarning fizikaviy xossalari bilan ularni kimyoviy tuzulishini bog'liqligini aniqlash uchun tadqiqot ishlari sifatida o'tkazilgan. Etilenni nisbatan past molekulyar polimeri rus olimi Gustavson tomonidan 1884-yilda olingan bo'lib u suyuq holatda edi. Gustavsonning tajribalaridan so'ng yana 50 yil davomida yuqori molekulyar PE olish ustida harakatlar qilindi. Ular sintetik surkovchi moylar sifatida ishlatilishi mumkin bo'lganligi uchun sanoat miqiyosida Germaniyada ikkinchi jahon urushi vaqtida ishlab chiqarilgan. 1933-1936-yillarda ingliz tadqiqotchilari Fossett va Djibson va sovet olimi A.I. Dintesslar bir-biridan bexabar 1000 atm. bosim, 2000 C haroratda va katalizator sifatida oz miqdorda kislorodni qo'shib yuqori yuqori molekulyar qattiq polimerni olishga muvaffaq bo'ldilar.

Sanoat sharoitida PE ishlab chiqarish birinchi marotaba 1937-yilda Angliyada amalga oshirildi. 1938 yilda PE dan suv ostida ishlovchi kabel ishlandi, 1944-yilda Angliyada "alkaten" deb nomlangan PE ishlab chiqarildi, oz vaqtdan so'ng Germaniyada ham shu usulda PE olish uchun naysimon reaktorli tajribaviy qurilma ishga tushdi. 1943-yilda AQSHda yuqori bosim (1200atm.) va 2000 C haroratda PE olina boshladi. Etilenni avvaliga etil spirtini degidratsiya reaksiyasi yordamida olishgan bo'lsa, neftni qayta ishlab chiqarishga esa keyinroq o'tildi. 1955-yilni oxiriga kelib AQSHda yuqori bosimli PE ishlab chiqaradigan zavodlar soni ko'paydi. PE ni o'rgangan sari uni foydali tomonlari ko'pligi kashf etildi va uni ishlab chiqarish hajmi ko'paya boshladi. PE nafaqat kabel sanoatida balki korroziyaga chidamliligi uchun kimyo sanoatida, vodoprovod va sug'orish tizimlari, qurilish, qishloq xo'haligi va uy xo'jaligida qayishqoq qoplama parda plyonkalar sifatida muvaffaqiyatli qo'llanila boshlandi.

Polimerlanish deb tarkibida qo'shbog' tutgan quyi molekulyar birikmalarni bir-biri bilan birikishi oqibatida molekulyar massasi katta bo'lgan birikmalar hosil qilish reaksiyalariga aytiladi. Polimerlanish reaksiyalarida qatnashayotgan monomerlar tabiatiga qarab gomopolimerlanish va sopolimerlanish reaksiyalariga ajratish mumkin. Polimerlanish

reaktsiyasiga kirishayotgan monomerlarda faol markaz hosil bo'lishi initsiatorlar yordamida amalga oshiriladi. Initsiatorlar sifatida ko'pincha issiqlik, yorug'lik, nurlanish ta'sirida erkin radikallarga oson parchalanuvchan moddalar ishlatiladi. Erkin radikallar ishtirokida boradigan polimerlanish reaksiyalariga radikal polimerlanish reaksiyolari deyiladi. Initsiatorlar sifatida turli peroksidlar, gidroperoksidlar, azobirikmalar va boshqalar ishlatiladi. Bu moddalar qizdirilganda radikallarga parchalanadi: Benzoil peroksidi Azobisizomoy kislotasining dinitrili (DAK) Zanjirni o'sishi initsiator yordamida hosil bo'lgan radikallar monomer molekulariga ketma-ket birikishi natijasida sodir bo'ladi: Zanjir uzilishi natijasida faol radikallar yo'qolib, kinetik va material zanjirlarni o'sishi to'xtaydi. Radikal polimerlanishda zanjirni uzilishi asosan ikki mexanizm bo'yicha - rekombinatsiyalanish yoki disproportsiyalanish natijasida sodir bo'ladi. Polimerlanish reaksiyalarini to'xtatish yoki sekinlatish maqsadida reaksion muhitga ingibitorlar qo'shiladi. Zanjirning ingibitor molekulasi uzatilishi natijasida reaksion qobiliyati past, zanjirni o'stira olmaydigan radikallar hosil bo'lishi mumkin. Bu reaksion zanjirning uzilishiga va polimerlanish reaksiyasining susayishi va to'xtashiga olib keladi. Masalan, xinon o'sayotgan zanjirdan vodorod atomini tortib olib semixinonga aylanadi. Elektron bulutlarning tutashishi natijasida semixinon passiv radikal bo'lib, u o'sayotgan radikalga birikadi va o'sayotgan zanjir uziladi. Turli- tuman organik va anorganik birikmalar polimerlanish ingibitori bo'lishi mumkin. Masalan, gidroxinon, pirokatexin, pirogallol, aromatik aminlar, nitrobirikmalar, oltingugurt, yod, mis va temir tuzlari va hokazo.

References:

1. Xoliqova O.SH. "Polietilen ishlab chiqarish", Kimyo yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlari talabalari uchun uslubiy qo'llanma. Toshkent-2013.
2. Yusupbekov N.R., Nurmuxamedov X.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari.-Toshkent.; «SHarq»,2003.-644 b.
3. Fatoyev I.I., Ashurov B.F. "Polimerlarni qayta ishlash texnologiyasi" Buxoro "Durdona" n., 2018 yil – 620 b
4. "Polimerlar kimyosi va fizikasi" Asqarov M., T., 2004 yil.
5. Hamidob B.N.,Fozilov S.F., Saydahmedov SH.M., Movlonov B.A. "Neft va gaz kimyosi" ,Toshkent- muharir nashriyoti, 2014 yil, 596 b.
6. Salimov Z. "Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va uskunalari", ToshkentAloqachi n., 2010 yil, 508 b.
7. Nurmuhammedov X.S., Temirov O.SH., Turobjonov S.M., Yusufbekov N.R., Zokirov S.G'., Tadjihoyev Z.A. "Gazlarni qayta ishlash texnologiyasi, jarayon va qurilmalari", Toshkent-Fan va texnologiya n., 2016 yil 856 b.
8. Maksumov O., Turobjonov S. "Organik sintez mahsulotlari texnologiyasi" T.: - "Fan va texnologiya" n. 2010 yil, 232 b.
9. Kattayev N. "Kimyo texnologiya" Toshkent: Yangi yo'l polygraph service, 2008 y- 432 b.